

YOSHLARNING DUNYOQARASHINI SHAKLLANISHIDA IJTIMOIIY-GUMANITAR FANLARNING AHAMIYATI

Mo‘minova Manzura Ashur qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti

Xidirova Go‘zal Suyunjonovna

TATU Qarshi filiali erkin tadqiqotchisi

Abdurasulova Charos Xayrulla qizi

TATU Qarshi filiali 1-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta’lim muassasalarida gumanitar fanlarni o’qitishning ahamiyati, ushbu fanlarning yoshlarimiz dunyoqarashi va ma’naviy dunyosini boyitishdagi roli, bugungi “axborot asri”da gumanitar fan xodimlari oldida turgan muhim vazifalar muhokama etilgan.

Kalit so‘zlar: Oliy ta’lim, dunyoqarash, ma’naviyat, “axborot asri”, “axborot xuruji”, gumanitar fanlar, vatanparvarlik, milliy g‘urur, ijtimoiy mas’ullik, g‘oyasizlik.

Kirish. Nafaqat oliy ta’lim dargohlaridagi talabalarni, balki oliy ta’lim bosqichiga qadar bo‘lgan ta’lim bosqichlarida ham ma’naviy jihatdan barkamol, yetuk insonni tarbiyalashda ijtimoiy gumanitar fanlarni alohida roli bor. Olimlarimiz, pedagoglarimiz oldiga qo‘yilgan muhim masala va vazifalardan biri jamiyat ma’naviyatini yuksaltirish, ayniqsa yoshlar ma’naviyatini yuqori saviyaga ko‘tarishdir. Bu esa oliy ta’lim muassasalarida ijtimoiy-gumanitar fanlarni yuqori darajada o‘qitilishi bilan chambarchas bog‘liqdir [1]. Aniq fanlar insoniyat, jamiyatning turmushini qulaylashtirib, og‘irini yengillashtirib, to‘ydirib, kiyintirib davolasa, ijtimoiy-gumanitar fanlar inson, jamiyatning miyasini “to‘ydiradi”, ongini “davolaydi”[2]. Shu nuqtayi nazardan barcha ta’lim muassasalarida va albatta ta’lim tizimining barcha bosqichlarida gumanitar fanlarni o‘qitishning ahamiyati katta.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Ta’lim tashkilotlarida gumanitar fanlarni o’qitishning ahamiyati hamda bugungi kunda gumanitar fan mas’ullari oldida turgan dorzarb vazifalarni o’zida muhokama etgan adabiyot hamda ilmiy tadqiqot ishlari bugungi kunga qadar ko’plab yaratilgan bo’lib, ayni vaqtda ham ijtimoiy gumanitar fanlarni o’qitish har bir davrda ahamiyatli ekanligini e’tiborga olgan holda, ushbu fanlarni bugungi davr bilan hamohang holatda olib borilishini ta’minlash maqsadida, gumanitar fan xodimlari oldida turgan vazifalarni yanada aniq aks ettirish, ularni amalga oshirishni nazarda tutib ham bugungi kunda ushbu mavzuda ko’plab adabiyotlar yaratilmoqda hamda respublika, xalqaro miqyosdagi ilmiy-amaliy konferensiyalar tashkil etilmoqda. Xususan, birinchi navbatda, prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev hamda birinchi prezidentimiz I.A.Karimovning yoshlar ma’naviyatini yuksaltirishda gumanitar fanlarning ahamiyati, xususan tarix fanini yoshlarimiz qalbida milliy g’urur hamda vatanparvarlik kabi g’oyalarni shakllantirishda alohida roli borligini ta’kidlagan ko’plab asarlari hamda nutqlari mavjuddir.

Shuningdek, ushbu masalaga alohida e’tibor berilayotgan bugungi davrda, ayni mavzuga bag’ishlangan quyidagi ilmiy-amaliy konferensiyalarda “Gumanitar fanlarni o’qitishning zamonaviy ilmiy yo’nalishlari” (2021-yil Alisher Navoiy nomidagi Toshkent o’zbek tili va adabiyoti universiteti), “Aniq va tabiiy fanlarni rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning roli: muammo va innovatsion yechimlar” (Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg’ona filiali 2024) ko’plab tadqiqotchilar tomonidan ushbu mavzuga doir ilmiy maqolalarda ayni mavzu muhokama etilgan.

Ta’lim muassalarida gumanitar fanlarni o’qitishda quyidagilarga alohida ahamiyat berish darkor.

- Ta’limning barcha bosqichlarida ijtimoiy-gumanitar fanlarni o’qitishda avvalo o’quv dasturlarini jiddiy tahlil qilish kerak. Bunda takroriy mavzulardan qochish, ularni shunga yaqin bo’lgan mavzular mazmuniga singdirish kerak;

-har bir gumanitar fan yo’nalishi jamiyatimizda bo’layotgan yangilanishlar bilan hamohang holda, ularni chuqur tahlil qila olishi va davlatimiz tomonidan belgilab

berilayotgan ustuvor vazifalarni bajarishda o‘z yo‘nalishlaridan kelib chiqqan holatda (psixologlar psixologik jihatdan, huquqshunoslar huquqiy, tarixchilar tarixiy jihatlarini taqqoslagan holatda...h.k) ular ushbu vazifalarni bajarishda faol ishtirok etishlari kerak. Bevosita ushbu ustuvor vazifalarni bajarilishida ushbu soha vakillari alohida o‘rin tutadilar;

-shuningdek ijtimoiy gumanitar fanlarga oid adabiyotni yaratish ushbu soha vakillari oldida turgan asosiy dolzarb masala va vazifalardan biridir;

-ijtimoiy gumanitar fanlarni o‘qitishning samarali usul va texnologiyalarini yaratish va ularni amaliyotda ijobiy natija berishlarini ta‘minlash;

- jamiyatda aynan ijtimoiy-gumanitar sohada yig‘ilib qolgan muammolarni yechimini topish, maqsadida tadqiqot va aql markazlari faoliyatini tashkil etish va yo‘lga qo‘yish;

- jamiyatimizni ma‘naviy tahdidlardan himoya qilish borasidagi ilmiy-amaliy tadqiqotlarni tubdan qayta ko‘rib chiqish zarur;

-Ma‘naviyat va ma‘rifat, “Taraqqiyot strategiyasi”, Islom sivilizasiyasi markazlari, ijtimoiy-gumanitar yo‘nalishdagi tadqiqot institutlarini haqiqiy “aql markazlari”ga aylantirish zarur.

Muhokama. Yosh avlod ma‘naviy dunyosining, uning dunyoqarashining kengayishida shuningdek ular qalbida ezgu fikr va g‘oyalarning shakllanishida ushbu fanlarning alohida roli bordir. Shuningdek yoshlarimiz qalbida milliy g‘oya, vatanga muhabbat ya‘ni vatanparvarlik, milliy g‘urur kabi tuyg‘ularning shakllanishida ham gumanitar fanlar tarmog‘i asosiy o‘rin tutadi.

Ta‘lim muassasalarida gumanitar fanlarni o‘qitishni hech qachon ikkinchi darajaga qo‘yish ya‘ni aniq va tabiiy hamda texnik fanlarni o‘qitish bugungi texnika-texnologiyalar asrida insonlar alohida ahamiyat berib o‘rganayotgan sohalarga aylanayotgan bo‘lsa-da, ijtimoiy-gumanitar fanlarni ular bilar birga hamohang holatda o‘qitish, ta‘lim tizimida birinchi o‘rinda ahamiyat berish lozim bo‘lgan dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Davlatimiz rahbari ham har doim o‘z nutqlarida gumanitar fanlarni o‘qitishga alohida ahamiyat berish lozimligi va ularni o‘qitishni zamon bilan hamnafas holatda olib borishga ahamiyat berish lozimligini

ta’kidlaydilar. Bir haqiqatni barchamiz chuqur anglab olishimiz zarur: “Milliy tarixni milliy ruh bilan yaratish kerak. Aks holda, uning tarbiyaviy ta’siri bo’lmaydi. Biz yoshlarimizni tarixdan saboq olish, xulosa chiqarishga o’rgatishimiz, ularni tarix ilmi, tarixiy tafakkur bilan qurollantirishimiz zarur. Buning uchun, avvalo, O’zbekistonda tarix fanini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini ishlab chiqishimiz vaqti-soati keldi, deb o’ylayman. Tarix institutini bu fanni rivojlantirish bo’yicha tayanch ilmiy muassasa etib belgilash kerak”, — dedi Prezident [3]. Ijtimoiy gumanitar fanlarning tarkibiy qismlari bo’lmish tarix, ma’naviyat asoslari va milliy g’oya kabi fanlar yoshlarimiz ma’naviy dunyosini boyitishga xizmat qiluvchi, ularni dunyoqarashini kengayishida ham alohida ahamiyat kasb etuvchi, qalblarini vatan tuyg’usi ya’ni vatanparvarlik, milliy g’urur, iftixor kabi tuyg’ular bilan sug’oruvchi fanlar hisoblanadi. Bugungi “to’rtinchi sanoat inqilobi davrida” shuningdek “axborotlar asri”, “axborotlar xuruji” avj olgan zamonda ularning qalbida va harakatlarida yovuzlikka qarshi ezgulik, turli vayronakor g’oyalarga qarshi ezgu g’oyalarni shakllantiruvchi, shuningdek din tarixi hamda dinshunoslik kabi gumanitar fanlar dinlarimizning asl mohiyatini o’zida aks ettirib, yoshlarimizga haqiqiy diniy bilimlarni o’rgatuvchi fan bo’lgan holda, bu fanlarning bugungi ekstremizm, terrorizm, transmilliy va kiber-jinoyatchilik, odam savdosi, narkotrafik kabi tahdidlar xavfi oshib borayotgan davrda dunyoda bo’layotgan voqea hodisalarni tahlil eta oladigan, o’z pozitsiyasiga ega, turli mafkuraviy tahdidlarga o’zining kuchli, barqaror mafkuraviy immuniteti bilan qarshi tura oladigan yoshlarni tarbiyalashda o’rni, roli kattadir.

Natija. Aynan bugungi shiddat bilan rivojlanib borayotgan zamonimizda, unda turli ezgu va yovuz maqsadli kishilar o’z maqsadlari uchun harakat qilayotgan davrda ta’lim muassasalari pedagoglari oldida turgan vazifalar juda dorzarb va nihoyatda ahamiyatlidir. Ya’ni ular aynan yoshlarimiz dunyoqarashi, ongini rivojlanishida, ularni ezgu hamda yovuz maqsadli g’oya va mafkuralarni ajrata olishlarida, yoshlarimiz qalbida poydevorni qo’yib beradilar. Aynan bu poydevor mustahkam ravishda barpo etilgan bo’lsa, yoshlarimiz keyinchalik yoshlarimiz ulg’aygach o’z poydevorlari natijasini keyingi yoshlarning poydevorini qo’yishda ham,

mustahkamlashda ham qo‘llaydilar, natijada bugungi “ axborot xuruj”lari davrida hech qanday buzg‘unchi g‘oya va mafkuralar ularni o‘z ta’siriga torta olmaydi, ulardan vosita, o‘lja sifatida foydalana olmaydi.

Davlatimiz rahbari ta’biri bilan aytganda, “Biz zamonaviy bilim va texnologiyalarni egallagan avlodni tarbiyalashimiz kerak. Tabiiy-texnik va ixtisoslik fanlari bunday mutaxassislarni tayyorlash uchun asos bo‘ladi. Ammo yangi avlodni xalq va jamiyat, millat va davlat manfaatlarini ko‘zlaydigan, o‘zini yurt manfaatlari bilan ko‘radigan va islohotlarga daxldorligini, ijtimoiy mas’ulligini sezadigan, yetuk inson etib tarbiyalash uchun ushbu tabiiy-texnik va ixtisoslik fanlarning o‘zi kifoya qilmaydi”.[4] Shuningdek davlatimiz rahbarining “Jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo‘lsa, uning joni, ruhi ma’naviyatdir”[5] degan fikrlari ham gumanitar fanlarning roli haqidagi yuqorida fikrlarni yanada aniqroq aks ettiradi.

Davlatimiz rahbari “Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi” asarida “bundan 60-70 yil ilgari, Ikkinchi jahon urushidan keyingi qiyinchilik va moddiy taqchilik yillarida chet ellarda ishlab chiqilgan va asosan, ma’naviyat va gumanitar ta’limga pul sarflash zarur emas, deb hisoblangan va mutlaq g‘oyasizlikka asoslangan ijtimoiy konsepsiyaning oqibatlari qanday bo‘lganini ko‘rib turibmiz”[6], deya ta’kidlaydi.

Xulosa. Gumanitar fanlar nafaqat bugungi davrda balki har bir davrda jamiyat, xalq, yoshlarimiz ma’naviy dunyosini boyitishda alohida ahamiyat kasb etadigan fanlar tarmog‘i bo‘lib qoladi ya’ni u ta’lim tizimining har bir bosqichining ajralmas bo‘lagidir, ta’lim dargohlari uchun suv va havodek zarurdir. Demak, ijtimoiy fanlarni o‘qitishga pulni ayamasligimiz kerak. Besh yil o‘tar, o‘n yil o‘tar, sarflangan mablag‘ izziz ketmaganligining guvohi bo‘lamiz. Janubiy Koreya, Yaponiya, Singapur kabi davlatlar tajribasi ham ta’lim va tarbiyaga sarflangan moliya o‘zini oqlaganini butun dunyoga namoyon qildi. Agar ijtimoiy fanlar rivojiga pulni ayasak, yana eski yo‘l o‘zanlariga tushib qolamiz. Bunga esa aslo yo‘l qo‘yib bo‘lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Mo‘minova M.A. “ Oliy ta’lim muassasalarida gumanitar fanlarni o‘qitishning dolzarb masalalari”/ Aniq va tabiiy fanlarni rivojlantirishda raqamli

texnologiyalarning o‘rni: muammo va innovatsion yechimlar; xalqaro ilmiy-texnik anjuman materiallari. 2024. 334-bet.

2. Quronov M. Millatning ilmiy salohiyati istiqbolga xizmat qiladi // Xalq so‘zi, 2003 yil 4 mart, №51(3163).

3. R.E.Xoliqova / O‘zbekistonning eng yangi tarixi/ 2021. 4-bet.

4. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi –Toshkent: O‘zbekiston nashriyoti, 2022.-b.231.

5. Yangi O‘zbekistonda ijtimoiy-ma‘naviy muhit barqarorligini ta‘minlashning dolzarb masalalari/Respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy anjuman materiallari. 2021 yil 24 sentyabr. 3-bet.

6. Mirziyoyev. Sh.M. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi.-T.: O‘zbekiston nashriyoti, 2022.-B.234.